

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA TURLI XIL INNOVATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH

Niyozaliyeva Nigora Ravshanovna

Toshkent shahar Uchtepa tumani 236 - maktab

ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514167>

Annotatsiya. Maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida ona tili va adabiyot fanini innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda o'qitish, darsda turli o'yin va og'zaki so'rovlardan foydalanish haqida ma'lumotlar keltirib o'tildi.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, dunyoqarash, og'zaki nutq, yozma nutq, muammoli vaziyat, mustaqil o'rganish.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Аннотация. В статье представлена информация об обучении родному языку и литературе в общеобразовательных школах с использованием инновационных технологий, с использованием на уроке различных игр и устных вопросов.

Ключевые слова: новаторство, мировоззрение, устная речь, письменная речь, проблемная ситуация, самостоятельное исследование.

USE OF DIFFERENT INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN MOTHER LANGUAGE AND LITERATURE LESSONS

Abstract. The article provides information on teaching mother tongue and literature using innovative technologies, using various games and oral inquiries in the lesson in general secondary schools.

Key words: Innovation, worldview, oral speech, written speech, problem situation, independent study.

Buyuk islohotlar amalga oshirilayotgan sharoitda ijodiy fikrlovchi yoshlarga bo'lgan talab davr taqozosidir. Chunki shaxsiy dunyoqarashga ega bo'lgan insonlargina jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi muvaffaqiyatlarga erishishga qodir bo'ladilar. Respublikada olib borilayotgan davlat siyosatining bosh omillaridan biri ham ijodiy fikrlovchi, keng dunyoqarashga ega, iqtidorli shaxslarni kamol toptirish va tarbiyalashdir. Bularni amalga oshirishda o'qituvchining darslar va sinfdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida interfaol metodlardan unumli foydalana olishi ham muhim o'rin tutadi. Interfaol metodlardan amalda foydalanishda quyidagi asosiy xulosalarini hisobga olish lozim:

- o'quvchi o'zi o'rganishi kerak, aks holda unga hech kim hech narsani o'rgata olmaydi;
- o'qituvchi o'quvchilarga bilimlarni "kashf qilishga" yordam beradigan jarayonni tashkil qiladi ya'ni yapon xalq maqoli misolida olsak, o'qituvchi baliq tutib bermaydi, balki unga baliq tutishni o'rgatadi;
- bilim borliqdan ko'chirilgan nusxa emas, uni odam shakllantiradi kabilar.

Shuningdek o'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda uni ta'lim

oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan turli-tuman metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasi o'sishiga olib keladi.

Ona tili darslarini innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etish va o'quvchilarda mustaqil ishlash, shuningdek, ijodiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirishda "Juftlikda ishlash", "Kichik guruhlarda ishlash", "Daraxt yechimi", "tugallanmagan gap mashqi", "Charxpalak", "Adashgan so'zni topish", "Chalkash ma'lumotlar", "Alifbo", "Tarozi", "Loto", "Qora quti" kabi metodlardan foydalanish o'quvchi mehnati samaradorligini ta'minlaydi. Shulardan o'z tajribamda sinalgan "Charxpalak" texnologiyasini ko'rib chiqamiz.

Texnologiyaning tavsifi. Ushbu texnologiya o'quvchilarni o'tilgan mavzularni yodga olishga, mantiqan fikrlab, berilgan savollarga mustaqil ravishda to'g'ri javob berishga va o'z-o'zini baholashga hamda qisqa vaqt ichida o'qituvchi tomonidan barcha o'quvchilarning egallagan bilimlarini baholashga qaratilgan.

Texnologiyaning maqsadi. Texnologiya o'quv mashg'ulotining barcha turlarida dars boshlanishi yoki dars oxirida yoki o'quv predmetning biron bir bo'limi tugallanganda, o'tilgan mavzularni o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilganlik darajasini baholash, oraliq va yakuniy nazorat o'tish uchun mo'ljallangan.

Mashg'ulotni o'tkazish tartibi. O'quvchilar guruhlarga bo'linadi, talab va qoidalar tushuntiriladi. Guruhlarga mos tarqatma materiallar tarqatiladi. Har bir guruh a'zosi o'zi ishlagan tarqatma materiallarining o'ng burchagiga guruh raqamini yozadi, chap burchagiga esa o'zining ramziy belgisini chizib qo'yadi. Vazifa bajarilgan tarqatma materiallar boshqa guruhlarga "charxpalak aylanmasi" yo'nalishida almashtiriladi. 11-sinfda "O'zbek tili va uning taraqqiyoti" mazusini o'tishda "**Charxpalak**" usulidan foydalanamiz. 1-guruh fikrini 2-guruh, 2-guruh fikrini 3-guruh, 3-guruh fikrini 1-guruh davom ettirib charxpalak hosil qiladi. Qaysi guruh fikr topa olmasa o'sha guruh o'yinni tark etadi.

Izoh: reja bo'yicha belgilangan mavzu asosida hamda o'qituvchining qo'ygan maqsadi (tekshirish, mustahkamlashga, mashqlar bajarishga, baholash)ga mos tayyorlangan tarqatma materiallar guruhlar soniga qarab tayyorlanadi. Biz mashqdan kelib chiqib barcha guruhlarga til deganda nimani tushunasiz? degan bir xil tarqatma berib har xil javob olishga harakat qildik. Fikrlar ketma-ket guruhlalararo amalga oshiriladi. Masalan o'qituvchi tomonidan har bir guruh 20 ta fikr yig'ish kerak bo'lsa, 15-16 ta o'quvchilar tomonidan fikr yig'ilgan bo'lsa, o'quv materiali o'zlashtirilgan hisoblanadi. Har bir to'g'ri fikr uchun 1 ball beriladi va guruh baliga qo'shib boriladi.

O'quvchilar matnga mos sarlavhalar topadilar. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz darslikdagi har bir topshiriq va mashqlarga namuna berib, yosh o'qituvchilarimizga metodik tavsiyalar ham taklif qilib bormoqdamiz. Chunki mavzumiz mantiq, mustaqil fikrlash, izlanish, isbotlash, izohlash, tahlil qilish, yangiliklar yaratish, ruhiy holatlardan chiqish, manbalar bilan ishlash, ziddiyatsiz raqobatni yo'lga qo'yishni taqozo etadi. (tajriba va izlanishlar asosida)

1-guruh -Til dilga yo'l topadi.

2-guruh-Til- inAsonni hayvondan ajratuvchi vosita.

3-guruh Til-yangi hayot mezoni.

1-guruh Til tufayli bilim avlodga o'tadi.

O'quvchilar o'z baholari yoki ballarini belgilab olishgach, o'qituvchi vazifa bajarilgan qog'ozlarni yig'ib oladi va baho (ballar)ni guruh jurnaliga ko'chirib qo'yadi.

“Charxpalak” texnologiyasining afzalligi

1. O‘quvchilarni guruh bo‘lib ishlashga, ya‘ni hamjihatlikka o‘rgatganligi;
2. Kafolatlangan natijaga yo‘naltirilganligi;
3. O‘quvchilarni o‘rtasida sog‘lom raqobatni yo‘lga qo‘yilganligi;
4. O‘quvchilarda mustaqil ishlash va mantiqiy fikrlashga o‘rgatish;
5. Komunikativ shaxs sifatida o‘z-o‘zini rivojlantirish;
6. O‘quvchilarimizda milliy qadriyatlarni bilishga qaratilganligi;

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, qo‘llanilgan usullar o‘quvchilarning intellektual faollik, qiziqishlari hamda moyilliklaridan kelib chiqqan holda bilimlarning ortishi va ko‘nikmalarining malakaga aylana borishini ta‘minlaydi. Ta‘lim sifat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mamlakatimizda ta‘lim-tarbiyani hozirgi zamon talablari darajasida olib borishda mavjud barcha imkoniyatlar va vositalardan samarali foydalanganimizdagina ma‘naviyati yuksak yoshlarni tarbiyalashga erishamiz.

REFERENCES

1. Karimov I.A Yuksak ma‘naviyat-yengilmas kuch.-T.,”Ma‘naviyat”, 2008.
2. Mahmudov N. M Odilov Y.R Ziyodullayeva G.Sh Ona tili. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 11-sinfi uchun darslik. Davlat ilmiy nashriyoti, 2018.
3. Hamroyev M.A. O‘zbek tilidan ma‘ruzalar majmuasi.-T., 2011
4. Ishmuhamedov R.J Yuldashev M.A Ta‘lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.-T., 2017
5. Xalq ta‘limi . O‘zbekiston Respublikasining Xalq ta‘limi vazirligining ilmiy metodik jurnali.5-son. 2014.-51-b.